

**MIGRANT AYOLLAR MUAMMOLARINI OAVDA YORITISHDA JURNALIST
MAHORATI VA ETIK MASALALAR**

OZODA CHORIYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijdagi o‘zbekistonlik migrant ayollar muammolarini OAVda yoritish usullari va bu jarayonda jurnalistning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish mahorati tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Migrant.uz” platformasining “Muhojir ayollar hayoti: muammo va yechimlar” loyihasi misolida ayollar duch kelayotgan og‘ir ijtimoiy va huquqiy masalalar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada multimedia vositalari orqali auditoriya e‘tiborini jalb qilish, qahramonlarning shaxsiy xavfsizligini ta‘minlash va jurnalistika etikasiga amal qilish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: migratsiya, migrant ayollar, jurnalistika, OAV, zo‘ravonlik, storytelling, etik jurnalistika, multimedia.

Bugungi kunda mehnat migratsiyasi jarayonlarida ayollar rolining ortishi jurnalistika oldiga yangi va murakkab vazifalarni qo‘ymoqda. Muhojir ayollar transmilliy mehnat jarayonlarida ishtirok etish orqali iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga harakat qilsalar-da, amalda ular ko‘p qirrali tahdidlar tizimiga duch keladilar. Bu tahdidlar qatoriga diskriminatsiya, ish joyidagi zo‘ravonlik, jinsiy tahqir, huquqiy himoya mexanizmlarining yetarli emasligi, hujjatsizlik bilan bog‘liq qiyinchiliklar hamda ijtimoiy kamsitish holatlari kiradi. Ushbu mavzularni yoritish OAVda yoritish jurnalistdan nafaqat kasbiy mahoratni, balki xalqaro huquqiy mexanizmlarni bilish va yuqori etik mas‘uliyatni talab etadi.¹

Jurnalist mahoratining dastlabki va eng muhim bosqichi — jamiyatda ko‘p hollarda e‘tibordan chetda qoladigan, “yashirin” yoki “eshitilmagan” muammolarni aniqlay olish va ularni dolzarb mavzu sifatida kun tartibiga olib chiqishdir. Ayniqsa, migrant ayollar bilan bog‘liq mavzular bunday yondashuvni talab qiladi, chunki ular ko‘pincha ijtimoiy bosim, qo‘rquv yoki huquqiy himoyasizlik sabab o‘z muammolarini ochiq ayta olmaydi.

O‘zbekistonda migratsiya masalalarini yoritishga ixtisoslashgan Migrant.uz platformasining “Muhojir ayollar hayoti: muammo va yechimlar” loyihasi² doirasida tajribali jurnalist Sohiba Hayot Rossiyada mehnat qilayotgan ayollarning og‘ir ish sharoitlari bilan bir qatorda, jinsiy zo‘ravonlik, kamsitish, diniy va madaniy tahqir kabi sezgir va murakkab masalalarni ham ochiq yoritishga erishgan. Bu esa mavzuni faqat tasvirlash emas, balki uning chuqur ijtimoiy ildizlarini ochib berishga xizmat qiladi. Shuningdek, jurnalist muammoni faqat bayon qilish bilan cheklanmay, unga amaliy yechim topish yo‘lida ekspertlar va huquqshunoslarni (masalan, Zarnigor Omonullayeva) jalb etgan.³ Bu esa materialning sifatini oshirib, uni oddiy axborot emas, balki muhojir ayollar huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qiluvchi ijtimoiy ahamiyatga ega kontentga aylantiradi.

Natijada, ushbu yondashuv jurnalistikaning ikki asosiy funksiyasini — axborot berish va ijtimoiy himoya qilishni uyg‘unlashtiradi hamda muammoga kompleks yondashuvni ta‘minlaydi.

¹ Reporting on migrants and refugees: journalism educators’ guide // UNESCO, 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377890>

² Muhojir ayollar hayoti: muammo va yechimlar loyihasi materiallari // Migrant.uz, 2025–2026. URL: <https://migrant.uz>

³ Tegajog‘lik, zo‘ravonlik va tengsizlik – eshitilmagan ovoz // Migrant.uz, 2025. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cMLVUgrRazA>

Muhajir ayollar muammolarini xalqaro miqyosda tahlil qilish jurnalistdan turli davlatlarning qonunchiligi, ijtimoiy himoya tizimi va amaliy mexanizmlarini chuqur o‘rganish hamda ularni o‘zaro qiyoslash ko‘nikmasini talab qiladi. Bunday yondashuv muammoni faqat mahalliy darajada emas, balki global kontekstda tushunishga yordam beradi.

Xususan, loyiha doirasida tayyorlangan “Fohishalik uchun Turkiyada sotib yuborilgan qiz” nomli ko‘rsatuvda⁴ Turkiya tajribasi va odam savdosi bilan bog‘liq holatlar jurnalistik tahlilning muhim yo‘nalishlaridan birini o‘zida namayon etgan. Turkiyaga fohishalik maqsadida aldov yo‘li bilan olib ketilgan Fazilatning taqdiri misolida jurnalist odam savdosi qurbonlarini himoya qilish va qutqarish bo‘yicha xalqaro mexanizmlarni yoritgan. Shu orqali auditoriyaga amaliy ahamiyatga ega ma‘lumotlar ham taqdim etilgan, jumladan ish beruvchi tashkilotlarni oldindan tekshirish, 157 qisqa raqamli yordam liniyasiga murojaat qilish hamda konsullik xizmatlaridan foydalanish kabi xavfsizlik choralari e‘tibor qaratiladi.

Shuningdek, “Muhajir ayol kasal bo‘lsa yoxud ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polisidan foydalanish qoidalarini” maqolasida⁵ Rossiyada mehnat qilayotgan ayollarning tibbiy tizimga kirish imkoniyatlari ham qiyosiy jihatdan tahlil qilingan. Jumladan, Ixtiyoriy tibbiy sug‘urta (IXTS) polisidan foydalanish tartibi va Rossiya hamda O‘zbekiston tibbiy tizimlari o‘rtasidagi farqlar real hayotiy hikoyalar asosida yoritilgan. Bu jarayonda jurnalistning qiyosiy tahlil, tushuntirish va murakkab tizimlarni sodda qilib yetkazish mahorati yaqqol namoyon bo‘ladi.

Bir so‘z bilan aytganda, xalqaro tajribani yoritish orqali jurnalist nafaqat axborot beradi, balki muhajir ayollar uchun amaliy yo‘l-yo‘riqlar va xavfsizlik strategiyalarini ham shakllantiradi.

Zo‘ravonlik va jinsiy tajovuz qurboni bo‘lgan muhajir ayollar bilan ishlash jarayonida jurnalistdan nafaqat professional mahorat, balki yuqori darajadagi etik mas‘uliyat ham talab etiladi. Bunday nozik mavzularni yoritishda xalqaro jurnalistika standartlari va inson huquqlariga asoslangan yondashuvga qat‘iy amal qilish zarur.

UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan “Migrantlar va qochqinlar haqida xabar berish: jurnalistika o‘qituvchilari uchun qo‘llanma”da⁶ alohida ta‘kidlanganidek, qahramonlarning shaxsiy xavfsizligini ta‘minlash, ularning shaxsini himoya qilish va maxfiylikni saqlash jurnalist faoliyatining ustuvor tamoyillaridan biridir. Ayniqsa, noqonuniy maqomda bo‘lgan yoki zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan ayollar bilan ishlashda ularning hayoti va kelajagiga zarar yetkazmaslik birinchi o‘rinda turadi.

Masalan, “Zo‘rlangan kunim hayotimga la‘nat o‘qidim” kabi og‘ir va hissiy materiallarni⁷ tayyorlash jarayonida jurnalist qahramonni qayta ruhiy jarohatlanishdan (reviktimizatsiya) himoya qilishga alohida e‘tibor qaratadi. Bu esa intervyu olishda ehtiyotkor savollar berish, bosim o‘tkazmaslik, qahramonning roziligisiz tafsilotlarni oshkor qilmaslik hamda uning psixologik holatini inobatga olishni talab etadi.

Shuningdek, jurnalist muhajir ayollarning ko‘pincha o‘zlarini aybdor deb his qilishi, qo‘rquv yoki ishonchsizlik sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmaslik holatlarini tahlil qiladi. Bu orqali u jamiyatda keng tarqalgan “jabrlanuvchini ayblash” (victim-

⁴ Fohishalik uchun Turkiyada sotib yuborilgan qiz // Migrant.uz, 2025. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8XVRNYWx0A>

⁵ Muhajir ayol kasal bo‘lsa yoxud ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polisidan foydalanish qoidalarini // Migrant.uz, 2025. URL: <https://migrant.uz/uz/muhajir-ayol-kasal-bo-isa-yoxud-ixtiyoriy-tibbiy-sug-urta-polisidan-foydalanish-qoidalarini/>

⁶ Reporting on migrants and refugees: journalism educators’ guide // UNESCO, 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377890>

⁷ “Zo‘rlangan kunim hayotimga la‘nat o‘qidim” // Migrant.uz, 2025. URL: <https://migrant.uz/uz/zo-rlangan-kunim-hayotimga-la-nat-o-qidim/>

blaming) stereotiplariga qarshi turadi va muammoning asl ijtimoiy hamda tizimli ildizlarini ochib beradi⁸.

Zamonaviy jurnalistikada muhim ko‘nikmalardan biri — auditoriya reaksiyasini tahlil qilish va shu orqali ijtimoiy ongga ta‘sir ko‘rsatishdir⁹. Muhojir ayollar mavzusidagi materiallar keng auditoriyaga yetib borib, yuz minglab ko‘rishlar to‘plagan bo‘lsa-da, izohlar bo‘limida jamiyatdagi turli va ko‘pincha ziddiyatli qarashlar yuzaga chiqdi.

Xususan, izohlarda viktimbleyming — ya‘ni jabrlanuvchini ayblash holatlari keng kuzatildi.¹⁰ Ayrim foydalanuvchilar zo‘ravonlikka uchragan ayollarni “o‘zini ehtiyot qilmaganlikda” yoki “noto‘g‘ri qaror qilganlikda” ayblashga moyillik bildirgan. Bu esa jamiyatda zo‘ravonlikni individual muammo sifatida talqin qilish tendensiyasi hali ham kuchli ekanini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, diniy-axloqiy yondashuv ham sezilarli darajada namoyon bo‘lgan. Ko‘pchilik foydalanuvchilar muammolarni hal etishda davlat tizimlari yoki huquqiy mexanizmlardan ko‘ra diniy e‘tiqod va shaxsiy sabr-toqatni ustuvor deb hisoblagan. Bu esa muammoning ijtimoiy va institutsional ildizlarini yetarli darajada anglashmaganini anglatadi.

Jurnalistning muhojir ayollarga oid materiallar atrofida kuzatilgan fikr-mulohazalar va reaksiyalarni chuqur tahlil qilishi, keyingi materiallarida stereotiplarga qarshi asosli va izchil kontent yaratishiga xizmat qiladi. Xususan, ayollar xavfsizligi faqat shaxsiy ehtiyot choralari bog‘liq emas, balki davlat, jamiyat va huquqiy tizimlarning kompleks himoyasini talab qiladigan muammo ekanini dalillar asosida yoritadi. Shu tariqa jurnalist auditoriya bilan muloqot orqali ijtimoiy qarashlarni bosqichma-bosqich o‘zgartirishga intiladi.

Zamonaviy jurnalistikada raqamli texnologiyalar muhojir ayollar bilan bog‘liq murakkab ijtimoiy mavzularni yoritishda muhim vositaga aylanmoqda. Mobil jurnalistika (mojo), sun‘iy intellekt asosidagi tahlil vositalari, ijtimoiy tarmoqlar monitoringi hamda multimedia tahrirlash dasturlari jurnalistning tezkor, ishonchli va ta‘sirchan kontent yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi¹¹. Ushbu texnologik imkoniyatlar nafaqat axborotni tez yetkazishga, balki uni yanada chuqurroq va vizual jihatdan boy shaklda taqdim etishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, “Muhojir ayollar hayoti” loyihasi doirasida tayyorlangan materiallar ham oddiy axborot ko‘rinishida emas, balki real qahramonlar taqdiri asosida qurilgan hikoyaviy (storytelling) yondashuvda ishlab chiqilgani ham bunga misoldir.¹² Odam savdosi yoki zo‘ravonlikka uchragan ayollar hayoti real voqealar orqali yoritilib, auditoriyada kuchli emotsional ta‘sir uyg‘otishga erishilgan. Bu yondashuv murakkab ijtimoiy muammolarni abstrakt statistik ma‘lumot sifatida emas, balki insoniy qismat orqali anglash imkonini beradi¹³.

Loyihada mobil video formatlar, qisqa reels va shorts kontentlar orqali murakkab ijtimoiy muammolar keng auditoriyaga sodda shaklda yetkazilgan. Bu esa jurnalistdan faqat ijodiy emas, balki texnik kompetensiyani ham talab etadi: video montaj, audio tahrir, platforma algoritmlarini tushunish va kontentni optimallashtirish kabi ko‘nikmalar zarur bo‘ladi.

Shu bilan birga, raqamli muhitda bir qator muammolar ham mavjud: noto‘g‘ri axborot tarqalishi, algoritmik cheklanishlar, shaxsiy ma‘lumotlar xavfsizligi va kibexavflar. Ayniqsa,

⁸ Gender stereotypes and victim-blaming in media discourse // UN Women, 2026. URL: <https://www.unescwa.org/sd-glossary/victim-blaming>

⁹ Rodero, E. Audio and emotion in journalism // Communication Research, 2015. URL: <https://www.researchgate.net/publication/280568295>

¹⁰ “Ertalabgacha do‘pposlab, zo‘rladi!” Muhojir ayollar faryodi // Migrant.uz, 2025. URL: <https://youtu.be/cKpMw1qHKxY>

¹¹ The Mobile Journalism Awards // Visual Editors, 2021. URL: <https://www.visualeditors.com/>

¹² Digital storytelling in modern journalism // National Geographic, 2026. URL: <https://education.nationalgeographic.org/resource/storytelling-x/>

¹³ Rossiyada migrant ayollar nega bolasidan voz kechishadi? // Migrant.uz, 2026. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YxWhOqsO0Mc>

migrant ayollar kabi himoyaga muhtoj qahramonlar bilan ishlashda ma’lumotlarni himoyalash va anonimlikni ta’minlash texnologik va etik kompetensiyaning uyg’unligini talab qiladi¹⁴.

Migrant ayollar muammolarini ommaviy axborot vositalarida yoritish jurnalistikada alohida mas’uliyat, yuksak kasbiy mahorat va qat’iy etik yondashuvni talab qiladi. “Muhojir ayollar hayoti: muammo va yechimlar” loyihasi doirasidagi tadqiqot va amaliy natijalar shuni ko’rsatadiki, bunday mavzularni yoritishda jurnalist nafaqat axborot yetkazuvchi, balki ijtimoiy jarayonlarga bevosita ta’sir ko’rsatuvchi va huquqiy savodxonlikni oshiruvchi faol ishtirokchi sifatida namoyon bo’ladi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida aniqlangan “victim-blaming” tendensiyasi jamiyatda muhojir ayollarga nisbatan noto’g’ri stereotiplar hali ham saqlanib qolayotganini ko’rsatdi. Jurnalistning kasbiy mahorati aynan auditoriyaga ayolni “aybdor” emas, balki tizimli muammolar qurboni sifatida ko’rsatish va jamoatchilik fikrini inson huquqlari tamoyillari asosida qayta shakllantirishda namoyon bo’ladi. Multimedia va storytelling texnologiyalari esa statistik ma’lumotlarni insoniy taqdirlar orqali “jonlantirish” va auditoriyaning emotsional jalb qilinganligini oshirishning eng samarali vositasidir.

Yakuniy xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, media mahsulotlari orqali ijtimoiy adolatni qaror toptirish va muhojir ayollar huquqlarini himoya qilish zamonaviy media makonning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Migrant.uz. (2025–2026). Muhojir ayollar hayoti: muammo va yechimlar loyihasi materiallari. <https://migrant.uz>
2. Migrant.uz. (2025). Fohshalik uchun Turkiyada sotib yuborilgan qiz. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8XVRNYYwx0A>
3. Migrant.uz. (2025). “Zo’rlangan kunim hayotimga la’nat o’qidim”. <https://migrant.uz/uz/zo-rlangan-kunim-hayotimga-la-nat-o-qidim/>
4. Migrant.uz. (2025). “Ertalabgacha do’pposlab, zo’rladi!” Muhojir ayollar faryodi. YouTube. <https://youtu.be/cKpMw1qHKxY>
5. Migrant.uz. (2025). Muhojir ayol kasal bo’lsa yoxud ixtiyoriy tibbiy sug’urta polisidan foydalanish qoidalari. <https://migrant.uz/uz/muhojir-ayol-kasal-bo-lsa-yoxud-ixtiyoriy-tibbiy-sug-urta-polisidan-foydalanish-qoidalari/>
6. National Geographic. (2026). Digital storytelling in modern journalism. <https://education.nationalgeographic.org/resource/storytelling-x/>
7. Rodero, E. (2015). Audio and emotion in journalism. Communication Research. https://www.researchgate.net/publication/280568295_Use_of_sound_and_speech_in_the_integrated_journalism_age_Shaping_the_future_of_News_Media
8. UNESCO. (2021). Reporting on migrants and refugees: journalism educators’ guide. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377890>
9. The Mobile Journalism Awards. (2021). <https://www.visualeditors.com/>
10. UN Women. (2026). Gender stereotypes and victim-blaming in media discourse. <https://www.unescwa.org/sd-glossary/victim-blaming>
11. Wikipedia. (2026). Multimedia journalism. <https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>

¹⁴ Multimedia journalism and digital reporting // Wikipedia, 2026. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia>